

TRIAGEM DE RELEVÂNCIA BIBLIOGRÁFICA COM MODELOS DE LINGUAGEM PRÉ-TREINADOS

Gabriel Bruges Soares
Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Energia e
Sustentabilidade
Universidade Federal da Integração
Latino-Americana
Foz do Iguaçu, Brazil
ORCID: 0009-0004-1082-1467

Victor Antonio Cuenca Fleitas
Faculdade de Engenharia de Energia
Universidade Federal da Integração
Latino-Americana
Foz do Iguaçu, Brazil
ORCID: 0009-0007-7329-8214

Oswaldo Hideo Ando Junior
Centro de Energias Alternativas e
Renováveis
Universidade Federal da Paraíba
João Pessoa, Brazil
ORCID: 0000-0002-6951-0063

Joylan Nunes Maciel
Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Energia e
Sustentabilidade
Universidade Federal da Integração
Latino-Americana
Foz do Iguaçu, Brazil
ORCID: 0000-0003-0725-6917

Daniel Augusto Cantane
Centro de Tecnologias de Hidrogênio
Itaipu Parquetec
Foz do Iguaçu, Brazil
ORCID: 0000-0001-9237-1121

Jorge Javier Gimenez Ledesma
Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Energia e
Sustentabilidade
Universidade Federal da Integração
Latino-Americana
Foz do Iguaçu, Brazil
ORCID: 0000-0002-5979-4955

Resumo - O trabalho propõe um classificador automático de relevância de artigos científicos para apoio à triagem bibliográfica em revisões sistemáticas da literatura. O método opera localmente realizando o ajuste fino independente e paralelo de quatro modelos codificadores pré-treinados da família BERT (mBERT, SPECTER2, DistilmBERT e SciBERT), cada um especializado em uma perspectiva distinta da linguagem científica, sobre 29 artigos rotulados em três graus de relevância. A combinação dessas representações é feita a partir de um meta-modelo de rede neural densa via *ensemble* por empilhamento (*stacking*), que aprende a ponderar adaptativamente a contribuição de cada encoder para produzir um score contínuo de relevância entre 0 e 100. Os resultados demonstram que o meta-modelo atingiu $R^2 = 0,9036$ e Acurácia ± 20 de 94,0%, representando uma melhoria de 62,6% no R^2 em relação à média dos encoders individuais, validando a complementaridade entre os modelos especializados e a eficácia da abordagem proposta para a tarefa de triagem bibliográfica.

Palavras-Chave - Ajuste fino, BERT, Classificador de relevância, Revisão Sistemática.

BIBLIOGRAPHIC RELEVANCE SCREENING USING PRE-TRAINED LANGUAGE MODELS

Abstract - This work proposes an automatic relevance classifier for scientific articles to support bibliographic screening in systematic literature reviews. The

method operates locally by independently and parallelly fine-tuning four pre-trained encoder models from the BERT family (mBERT, SPECTER2, DistilmBERT and SciBERT), each specialized in a distinct perspective of scientific language, on 29 articles labeled across three relevance levels. The combination of these representations is performed by a dense neural network meta-model via stacking ensemble, which adaptively learns to weight the contribution of each encoder to produce a continuous relevance score between 0 and 100. Results demonstrate that the meta-model achieved $R^2 = 0.9036$ and Accuracy ± 20 of 94.0%, representing a 62.6% improvement in R^2 over the average of individual encoders, validating the complementarity between specialized models and the effectiveness of the proposed approach for bibliographic screening tasks.

Keywords - BERT, Fine-tuning, Relevance classification, Systematic review, .

I. INTRODUÇÃO

A expansão exponencial da produção científica, que, conforme descreve [1], historicamente dobra de volume a cada nove anos, impõe ao pesquisador o desafio de filtrar milhares de resultados para extrair evidências realmente pertinentes. Nesse cenário, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) consolida-se como uma abordagem superior à revisão bibliográfica tradicional por empregar protocolos rigorosos e reprodutíveis [2].

A elaboração de uma RSL fundamenta-se em um protocolo rigoroso que abrange desde a definição da pergunta de pesquisa até a síntese final das evidências [2]. Entre as metodologias consolidadas para sua execução, destacam-se: (i) a *Cochrane Collaboration*; (ii) o ProKnow-C; e (iii) o *Methodi Ordinatio*, que propõe o índice *InOrdinatio* para o ranqueamento do portfólio bibliográfico [5].

Embora garanta o rigor metodológico, independente da abordagem adotada, a triagem manual na RSL é a fase mais suscetível à falhas, como a fadiga cognitiva e o viés de confirmação durante a leitura de títulos e resumos [3]. Esta etapa exige do pesquisador um esforço intensivo na aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para garantir a validade dos resultados. Para mitigar esses desafios, a Inteligência Artificial (IA) consolidou-se como ferramenta estratégica para automação, evoluindo desde as técnicas iniciais de mineração de texto em 2006 [4] até os modernos modelos de linguagem pré-treinados.

Este trabalho propõe um classificador local automatização de relevância em RSLs, utilizando codificadores BERT e um meta-modelo de rede neural densa para a composição do *score* final. Para tanto, definem-se os objetivos específicos: (i) desenvolver a extração de texto de arquivos PDF ou Excel; (ii) estruturar dados em múltiplos graus de relevância; (iii) realizar o ajuste fino comparativo de quatro modelos da família BERT; (iv) implementar o meta-modelo integrador; (v) avaliar o desempenho via métricas de regressão; e (vi) validar a capacidade discriminativa por meio de testes de inferência.

O artigo está organizado da seguinte forma: Seção 1 introduz a problemática e objetivo proposto seguido da Seção 2, que apresenta a conceitualização teórica necessária. A Seção 3 detalha a metodologia aplicada, enquanto a Seção 4 apresenta os resultados obtidos, subdivididos entre o desempenho dos codificadores, do meta-modelo e os testes de inferência realizados. Já as Seção 5 conclui a temática abordada.

II. CONCEITUALIZAÇÃO

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models*, (LLMs)) surgem como solução promissora para automatizar a triagem bibliográfica via análise semântica. Treinados em corpora massivos, esses modelos são capazes de capturar relações contextuais profundas entre conceitos científicos, superando abordagens tradicionais baseadas em correspondência de palavras-chave ou métricas bibliométricas. Duas estratégias se destacam para a tarefa de triagem: a Geração Aumentada por Recuperação (*Retrieval-Augmented Generation*, (RAG)), baseada em modelos *decoder*, e o ajuste fino (*fine-tuning*) de modelos codificadores da família BERT (*encoder*). As subseções a seguir detalham os fundamentos e as distinções entre essas arquiteturas.

A. Processos de aprendizado via RAG e BERT

Atualmente, soluções com LLMs surgem como ferramentas para automatizar ou semi-automatizar etapas críticas do processo de revisão sistemática. Implementações locais fundamentadas em *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) -

processo que referencia uma base de conhecimento fora das suas fontes de dados de treinamento para gerar uma resposta (modelos *decoder*) - têm sido exploradas como forma de aprimorar LLMs sobre bases documentais [7]. O processo de implementação local é visualizado na Figura 1.

Figura 1: Fluxo local básico RAG. Adaptado de [8].

Apesar do aperfeiçoamento das LLMs que funcionem localmente, tais abordagens apresentam limitações para a triagem de relevância. Dependendo dos *prompts* formulados, os modelos de LLM podem responder de forma diferente e não produzir pontuações contínuas de relevância facilmente comparáveis, tendendo a "alucinar" quando o documento recuperado está fora da distribuição de treinamento [6].

Desta forma, a utilização de modelos BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), desenvolvidos em 2018, possibilita processar toda a sequência de texto simultaneamente, capturando o contexto de cada palavra a partir de todos os *tokens* ao redor, tanto à esquerda quanto à direita. Essa característica bidirecional, possibilitada pela arquitetura *encoder* via *Transformers* - descrita em [9] -, viabiliza a compreensão de texto, como classificação e extração de informações.

A arquitetura BERT (*encoder*), descrita em [10], utiliza a fragmentação em subpalavras para eliminar *tokens* desconhecidos e estruturar as entradas em sequências duplas (Sentença A e B). Como ilustrado na Figura 2, essa entrada inicia com o *token* [CLS] — que agrega a representação para a classificação final — e utiliza *tokens* [SEP] para delimitar os blocos de texto. Essa organização permite ao modelo capturar dependências semânticas e a coesão entre sentenças de maneira superior às abordagens tradicionais.

Figura 2: Representação das entradas do BERT. Adaptado de [10].

Conforme distinguido na Tabela 1, as estruturas operam de maneiras fundamentalmente diferentes. Enquanto os *decoders* funcionam de forma autorregressiva e causal, sendo

projetados para a geração de texto, os *encoders* processam as seqüências de forma bidirecional, analisando todos os *tokens* simultaneamente para construir representações contextuais profundas.

Tabela 1: Comparação entre as arquiteturas *Encoder* e *Decoder*.

Característica	Encoder (BERT-like)	Decoder (GPT-like)
Pré-treino	Masked Language Modeling (MLM) + NSP	Causal Language Modeling (predição do próximo token)
Ponto forte	Compreensão, classificação, embeddings semânticos	Geração de texto,

Por essa razão, a arquitetura *encoder* foi determinada para este trabalho, consistindo-se em uma tarefa de classificação e regressão de relevância.

B. A Implementação de Modelos BERT

A implementação do BERT divide-se em pré-treinamento e ajuste fino (*fine-tuning*), conforme a Figura 3. O pré-treinamento utiliza tarefas não supervisionadas — *Masked Language Modeling* (MLM) e *Next Sentence Prediction* (NSP) — sobre *corpora* massivos, exigindo alto custo computacional [10]. Em contraste, o *fine-tuning* especializa o conhecimento prévio em tarefas rotuladas com taxas de aprendizado reduzidas (2×10^{-5}), demandando ordens de magnitude menos tempo e dados, o que democratiza o acesso a modelos de alta performance para pesquisadores com recursos limitados [11].

Figura 3: Processos de pré-treinamento e ajuste fino. Adaptado de [10].

Diferente das estratégias de RAG, que dependem de bancos vetoriais e modelos generativos para prover contexto, o ajuste fino (*fine-tuning*) em modelos BERT permite que a rede aprenda os critérios de inclusão diretamente de exemplos rotulados. Essa abordagem resulta em pontuações calibradas e possibilita a operação totalmente local, eliminando custos recorrentes por inferência [10, 12].

C. Ensemble por Empilhamento e Meta-modelo

Embora o ajuste fino individual produza classificadores eficazes, cada modelo permanece limitado por sua arquitetura e corpus de pré-treinamento. Para superar essa limitação, utiliza-se a técnica de empilhamento (*stacking*) [13], que organiza o aprendizado em dois níveis (vide Figura 4). No primeiro nível, os modelos base produzem representações independentes, enquanto no segundo nível, um meta-modelo aprende a combiná-las de forma adaptativa. Essa abordagem

explora erros decorrelacionados entre os modelos, resultando em predições mais robustas do que as de qualquer classificador isolado.

Figura 4: Processo generalizado da classificação. Autoria própria.

O meta-modelo consiste em uma rede neural densa (*Multilayer Perceptron*, MLP) [14], que recebe como entrada a concatenação dos vetores de *embedding* [CLS] gerados pelos *encoders* ajustados. Por meio de camadas totalmente conectadas com ativações não-lineares, o MLP mapeia esse espaço de representações combinadas em um *score* contínuo de relevância.

Desta forma, apresentados os conceitos fundamentais que embasam o desenvolvimento deste trabalho, a seção seguinte descreve a metodologia aplicada para a construção do sistema de classificação de relevância proposto.

III. METODOLOGIA

O desenvolvimento do classificador proposto foi organizado em quatro etapas sequenciais, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 5.

Figura 5: Fluxograma metodológico. Autoria própria.

Legenda:

PCs – Palavras-chave Res. – Resumos Tit. – Títulos

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

A Etapa 1 compreende a coleta manual de artigos em bases como *IEEE Xplore*, *Google Scholar* e *Web of Science*, rotulados pelo pesquisador (0 a 100%) para estabelecer os critérios de relevância. Na Etapa 2, os arquivos são submetidos a um fluxo de pré-processamento via metadados e ROC, seguido de limpeza e tokenização das seções de título, resumo e palavras-chave. A Etapa 3 executa o ajuste fino supervisionado de quatro modelos BERT — mBERT, SPECTER2, DistilBERT e SciBERT (Tabela 2) — para replicar automaticamente as pontuações de relevância. Já a

Etapa 4 avalia o desempenho do sistema em um conjunto de validação independente utilizando as métricas MAE, RMSE, R^2 e Acurácias (Acc) com tolerâncias de ± 5 , ± 10 e ± 20 pontos, permitindo quantificar o ganho de performance do *ensemble* frente aos modelos base isolados.

Por tratar-se de uma tarefa de regressão com saída contínua no intervalo $[0, 100]$, adotam-se o MAE, o RMSE e o R^2 como métricas principais: o MAE fornece uma medida intuitiva do erro médio na escala do problema; o RMSE penaliza erros maiores de forma quadrática, sendo mais sensível a previsões grosseiras; e o R^2 expressa a proporção da variância dos scores reais explicada pelo modelo [18]. As acurácias por tolerância (± 5 , ± 10 e ± 20 pontos) complementam a avaliação ao quantificar o percentual de previsões corretamente classificadas dentro de cada faixa de erro [19], refletindo diretamente a aplicabilidade prática do classificador na triagem bibliográfica.

Tabela 2: Diferencial modelos BERT. Adaptado de [10, 15, 16, 17]

Modelo	Corpus de Pré-treino	Diferencial
mBERT	Wikipedia em 104 idiomas	Multilíngue, generalista
SciBERT	1,14M artigos científicos	Vocabulário técnico especializado
SPECTER2	Artigos + grafo de citações	Similaridade semântica entre <i>papers</i>
DistilmBERT	Destilado do mBERT	60% do tamanho, diversidade arquitetural

O corpus de teste compreende 29 artigos originais oriundos de uma RSL sobre Sistemas de Armazenamento de Energia e algoritmos de otimização de despacho. Refletindo o processo de triagem, os dados foram rotulados em três categorias discretas de relevância: (i) Totalmente relevantes (100%, $n = 9$, 31%); (ii) Parcialmente relevantes (50%, $n = 10$, 34,5%); e (iii) Irrelevantes (0%, $n = 10$, 34,5%).

A. Arquitetura e Protocolo de Treinamento

Os experimentos foram executados em uma infraestrutura equipada com processador Intel Core i7 (13ª geração), 32 GB de RAM e GPU NVIDIA RTX 4050. A arquitetura proposta acopla os *encoders* a uma cabeça de regressão projetada para mapear o *embedding* [CLS] (768 dimensões) para um *score* contínuo no intervalo $[0, 100]$. Este módulo consiste em uma projeção linear de 256 dimensões com *LayerNorm* e ativação GELU, seguida de *Dropout* (0,1) e uma camada de saída linear escalonada por uma função sigmoide ($\times 100$). Essa estrutura garante a suavidade dos gradientes e a calibração da saída.

O *fine-tuning* dos *encoders* utilizou uma divisão 80/20 do *corpus*, com o otimizador AdamW (2×10^{-5}), *Smooth L1 Loss* e escalonamento via *Cosine Annealing* (10% de *warmup*). Já o treinamento do metamodelo *SimpleStacker* empregou uma divisão 88/12, com taxa de aprendizado de 1×10^{-3} e maior regularização L2 (*weight decay* de 0,07) para lidar com a dimensão da amostra. Ambos os estágios operaram com *batch size* de 16 e critérios de *early stopping* (paciência de 10 épocas e $\delta = 0,001$), garantindo a convergência otimizada.

IV. RESULTADOS

Os experimentos foram conduzidos sobre um corpus de 29 artigos científicos, previamente selecionados a partir de uma

pesquisa preliminar, rotulados manualmente e distribuídos em três categorias de relevância: 9 artigos totalmente relevantes (pontuação 100%), 10 parcialmente relevantes (pontuação 50%) e 10 irrelevantes (pontuação 0%). O dataset foi dividido em 80% para treinamento e 20% para validação, com semente aleatória fixada em 42 para garantir reprodutibilidade. Os resultados são apresentados em termos das métricas MAE, RMSE, R^2 e acurácias por tolerância de ± 5 , ± 10 e ± 20 pontos.

A. Desempenho dos Encoders Individuais

Após o ajuste fino de cada encoder, a avaliação foi conduzida sobre o conjunto de validação. A Figura 6 apresenta os valores de MAE e RMSE obtidos por cada modelo, enquanto a Figura 7 ilustra o R^2 correspondente.

Figura 6: Comparação da métrica MAE e RMSE. Autoria própria.

Figura 7: Comparação da métrica R^2 . Autoria própria.

Os resultados individuais refletem diretamente as especializações de cada encoder. O SPECTER2 obteve o melhor desempenho (MAE 13,03; R^2 0,7465), beneficiando-se do pré-treinamento com sinais do grafo de citações científicas [15]. O SciBERT ficou em segundo (MAE 14,12; R^2 0,6486), favorecido pelo vocabulário técnico-científico especializado [17]. O DistilmBERT (MAE 18,21; R^2 0,4535) e o mBERT (MAE 19,59; R^2 0,3746) apresentaram desempenho inferior individualmente, o que é esperado dado seu caráter generalista [10, 16].

Apesar do menor desempenho isolado, mBERT e DistilmBERT têm papel relevante no *ensemble*: suas arquiteturas distintas introduzem diversidade de perspectivas, produzindo erros parcialmente decorrelacionados em relação aos modelos especializados — condição fundamental para o ganho obtido pelo *stacker* [13].

A Figura 8 apresenta as curvas de convergência do ajuste fino de cada encoder, com a *train loss* e a *val loss* por passo de treinamento.

Observa-se que todos os modelos apresentaram queda consistente da *train loss* ao longo das épocas, com a *val loss* estabilizando-se em patamares distintos. O SPECTER2 e o SciBERT convergem para os menores valores de *val loss* (12,54 e 13,65, respectivamente), enquanto mBERT e DistilmBERT estabilizam em valores mais elevados (19,11 e 17,81). O mecanismo de *early stopping* com *patience* de 10 épocas interrompeu o treinamento antes do máximo configurado em todos os casos, prevenindo *overfitting* sobre o corpus reduzido.

B. Desempenho do Meta-modelo Stacker

A Figura 9, cujos valores são fundamentados pela Tabela 3, apresenta a comparação completa entre os *encoders* individuais, a média dos encoders e o meta-modelo *Stacker*.

Figura 9: Comparação de desempenho da *stacker*. Autoria própria.

Tabela 3: Valores Absolutos: Média dos *encoders* individuais versus Meta-modelo *Stacker*. Autoria própria.

Modelos	MAE	RMSE	R ²	Acc ±5 (%)	Acc ±10 (%)	Acc ±20 (%)
Média Encoders	16,24	26,92	0,556	58,33%	62,50%	69,18%
Stacker	8,16	12,38	0,904	26,20%	71,80%	94,00%

O meta-modelo *Stacker* obteve R² de 0,904, significando que o modelo explica 90,4% da variância total nos scores de relevância do conjunto de validação. Esse resultado

representa uma melhoria de 62,6% sobre a média dos encoders (R² = 0,556), confirmando que a combinação das perspectivas complementares dos quatro encoders por meio do *stacking* [13] é substancialmente superior a qualquer modelo individual. O MAE de 8,16 pontos indica que, em média, o sistema erra menos de 8,16 pontos em uma escala de 0 a 100.

A Acurácia ±20 de 94,0% é particularmente relevante do ponto de vista prático: em 94% dos casos, o score predito está a menos de 20 pontos do score real, o que implica baixo risco de exclusão incorreta de artigos relevantes durante a triagem — critério crítico em revisões sistemáticas, onde falsos negativos são mais prejudiciais que falsos positivos.

Um resultado que merece discussão é a Acurácia ±5 do *Stacker* (26,2%), inferior à dos *encoders* individuais (média de 58,3%). Esse comportamento é explicado pela natureza discreta do corpus de treinamento, que contém apenas três graus de relevância (0, 50 e 100). Os *encoders*, treinados diretamente sobre esses valores, tendem a concentrar suas previsões nas vizinhanças de 0, 50 e 100 — exatamente os scores reais —, resultando em alta Acurácia ±5.

Para a finalidade de triagem bibliográfica, a métrica mais relevante permanece a Acurácia ±20, na qual o *Stacker* supera amplamente todos os *encoders*. Desta forma, o meta-modelo construído foi aplicado à dois textos sintéticos de referência para verificação qualitativa da capacidade discriminativa, conforme a Tabela 4.

Tabela 4: Resultados do teste de inferência com textos de referência. Autoria própria.

Texto	Conteúdo resumido	Score predito
Relevante	“This paper presents a novel approach for energy optimization in smart grids using AI, focusing on Battery Energy Storage Systems (BESS) and photovoltaic (PV) integration.”	87 / 100
Irrelevante	“The migratory patterns of monarch butterflies are a complex phenomenon, influenced by weather and food availability.”	6 / 100

O comportamento qualitativo obtido corrobora com os dados quantitativos obtidos na etapa de teste. A atribuição da nota 87 ao texto perfeitamente alinhado representa um desvio de 13 pontos em relação ao ideal (100), o que se enquadra de forma consistente com o RMSE de 12,38 e evidencia o porquê de a Acurácia ±20% ser a métrica mais fidedigna para este cenário operatório. Em contrapartida à dificuldade de acerto em janelas rigorosas (Acc ±5%), o expressivo distanciamento de 81 pontos entre os extremos prova que o *Stacker* estabelece uma fronteira de decisão robusta.

V. CONCLUSÃO

O classificador proposto demonstrou que o ajuste fino de modelos codificadores especializados, combinado por *ensemble* por empilhamento, é uma abordagem eficaz para triagem bibliográfica em revisões sistemáticas, atingindo R² = 0,9036 e Acurácia ±20 de 94,0%.

As principais limitações residem no corpus reduzido e na ausência de validação cruzada, além do tempo de treinamento, que embora viável em hardware doméstico, pode ser significativamente reduzido com aceleradores mais potentes.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação do corpus com scoring mais granular, a investigação de modelos maiores com técnicas de ajuste fino eficiente em parâmetros, e a integração a ferramentas de gestão bibliográfica como Zotero ou Mendeley para uso direto em fluxos reais de revisão sistemática.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (PPGIES) e ao Centro de Tecnologias de Hidrogênio do Itaipu Parquetec pelo suporte institucional. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

REFERÊNCIAS

- [1] L. Bornmann, R. Mutz, “Growth rates of modern science: a bibliometric analysis based on the number of publications and cited references”, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, vol. 66, no. 11, pp. 2215–2222, 2015.
- [2] T. F. Galvão, M. G. Pereira, “Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração”, *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, vol. 23, no. 1, pp. 183–184, mar. 2014. DOI: <https://doi.org/10.5123/S1679-4974201400100018>.
- [3] R. Borah et al., “Analysis of the time and workers needed to conduct systematic reviews of medical interventions using data from the PROSPERO registry”, *BMJ Open*, vol. 7, no. 2, e012545, 2017.
- [4] J. De La Torre-López, A. Ramírez, J. R. Romero, “Artificial intelligence to automate the systematic review of scientific literature”, *Computing*, vol. 105, no. 10, pp. 2171–2194, out. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01181-x>.
- [5] R. N. Pagani, J. L. Kovaleski, L. M. Resende, “Methodi Ordinatio: a proposed methodology to select and rank relevant scientific papers encompassing the impact factor, number of citation, and year of publication”, *Scientometrics*, vol. 105, pp. 2109–2135, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1744-x>.
- [6] IBM, “O que são alucinações de IA?”, *IBM Think*, 2024. Acedido em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/ai-hallucinations>. Acesso em: 24 abr. 2026.
- [7] L. M. Amugongo et al., “Retrieval Augmented Generation for Large Language Models in Healthcare: A Systematic Review”, *Preprints*, jul. 2024. DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202407.0876.v1>.
- [8] Julija, “How I built a Simple Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pipeline”, *Medium*, fev. 2024. Acedido em 24 de abril de 2026, em: <https://medium.com/@drjulija/what-is-retrieval-augmented-generation-rag-938e4f6e03d1>.
- [9] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need”, *arXiv preprint arXiv:1706.03762*, 2017 (revisado ago. 2023). DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.
- [10] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805>.
- [11] J. Howard, S. Ruder, “Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification”, *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.18653/v1/P18-1031>.
- [12] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks”, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401>.
- [13] D. H. Wolpert, “Stacked generalization”, *Neural Networks*, vol. 5, no. 2, pp. 241–259, 1992. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(05\)80023-1](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(05)80023-1).
- [14] F. Murtagh, “Multilayer perceptrons for classification and regression”, *Neurocomputing*, vol. 2, no. 5–6, pp. 183–197, jul. 1991. DOI: [https://doi.org/10.1016/0925-2312\(91\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0925-2312(91)90023-5).
- [15] A. Cohan, S. Feldman, I. Beltagy, D. Downey, D. S. Weld, “SPECTER: Document-level representation learning using citation-informed transformers”, in *Proceedings of ACL*, pp. 2270–2282, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.207>.
- [16] V. Sanh, L. Debut, J. Chaumond, T. Wolf, “DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter”, in *NeurIPS EMC² Workshop*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01108>.
- [17] I. Beltagy, K. Lo, A. Cohan, “SciBERT: A pretrained language model for scientific text”, in *Proceedings of EMNLP*, pp. 3615–3620, 2019. DOI: <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1371>.
- [18] F. Azank, “Como avaliar seu modelo de regressão”, *Turing Talks – Medium*, ago. 2020. Disponível em: <https://medium.com/turing-talks/como-avaliar-seu-modelo-de-regressao-c2c8d73dab96>. Acesso em: 27 abr. 2026.
- [19] A. X. Y. Carvalho, G. S. Góes, “Introdução à Regressão Logística”, *Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)*, 2018. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3452/6/Aula%20c%20-%20Geraldo%20Goes%20e%20Alexandre%20Ywata%20-%20Regressao_Logistica_v1.pdf. Acesso em: 27 abr. 2026.